

Section of the conference: Political sciences | Sekcja konferencji: Nauki polityczne

How to cite: Dymyda, V. (2025). The Impact of Military-Technical Cooperation with NATO on the Economic and National Security of the State. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15074633>

The Impact of Military-Technical Cooperation with NATO on the Economic and National Security of the State

Volodymyr Dymyda

PhD, Lawyer, P.H.E.I. "European University", Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-7113-1814>

Accepted: March 8, 2025 | **Published:** March 24, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The study examines the impact of military-technical cooperation with NATO on the economic and national security of the state. The research employs a mixed-methods approach, including economic analysis, security risk assessment, and case studies of NATO partner countries. The results demonstrate that cooperation enhances technological modernization, strengthens defense capabilities, and stimulates economic growth. However, it also presents geopolitical risks and dependency concerns. The findings highlight the need for a balanced strategy to maximize benefits while mitigating potential threats.

Keywords: defense cooperation, economic security, national security, military technology, NATO partnership, geopolitical risks, defense modernization.

Вступ

У сучасних умовах зростання глобальних загроз і нестабільності питання військово-технічного співробітництва (ВТС) із міжнародними союзами набуває особливого значення для економічної та національної безпеки держави. Співпраця з НАТО відкриває можливості для технологічної

модернізації збройних сил, покращення обороноздатності та розвитку військово-промислового комплексу. Водночас така взаємодія може створювати нові виклики, зокрема залежність від іноземних постачальників і загострення геополітичних суперечностей.

Дослідження підтверджують, що країни, які беруть участь у військово-технічних програмах НАТО, зазнають як економічних вигод, так і певних ризиків. Наприклад, досвід Польщі та країн Балтії свідчить про те, що інтеграція у військові стандарти альянсу сприяє зростанню інвестицій в оборонний сектор і впровадженню інноваційних технологій. Водночас виникає питання залежності від імпорту озброєнь і необхідності дотримання політичних зобов'язань перед альянсом. Попри значну кількість досліджень у цій сфері, залишається відкритим питання про оптимальну модель ВТС, яка поєднувала б переваги партнерства з НАТО й мінімізувала потенційні ризики для економічної та національної безпеки. Саме вказане питання є центральним у цьому дослідженні.

Військово-технічне співробітництво з НАТО значною мірою впливало на економічну та національну безпеку держав, сприяючи модернізації збройних сил, розвитку оборонної промисловості й зміцненню міжнародних стратегічних партнерств. Васильєва та ін. (Vasilieva et al.) (2024), аналізуючи розміщення військових баз, спільні навчання та обмін технологіями, розглядали досвід військово-технічного співробітництва США в Латинській Америці. Вони зазначали, що подібні механізми співпраці відігравали важливу роль у зміцненні оборонного потенціалу країн-партнерів. Хоча дослідження було зосереджене на іншому регіоні, автори дійшли висновків, які могли бути релевантними й для України.

Гетьман (Hetman) (2022) досліджував сучасні підходи до стратегічного управління у сфері безпеки, підкреслюючи необхідність адаптації оборонної політики до глобальних викликів. Автор наголошував, що інтеграція України у ВТС із НАТО давала можливість покращувати систему управління безпековими процесами, підвищувати рівень технологічної сумісності з альянсом і зменшувати вразливість держави перед зовнішніми загрозами.

Biloshytskyi et al. (2021) аналізували роль НАТО в забезпеченні національної безпеки України, звертаючи увагу на те, що співпраця сприяла не лише військовій модернізації, а й економічному розвитку. Автори зазначали, що участь у програмах альянсу відкривала доступ до новітніх технологій, сприяла стандартизації озброєння та підготовці кадрів за міжнародними вимогами. Вони наголошували, що така співпраця створювала умови для розширення внутрішнього ринку оборонної продукції та залучення іноземних інвестицій у військово-промисловий комплекс.

Klymchuk (2022) досліджував особливості українсько-польського ВТС у період із 1991-го до 2022 року, акцентуючи на його важливості для зміцнення регіональної безпеки. Автор зазначав, що спільні проекти у сфері оборонної промисловості, виробництва озброєння та підготовки військових кадрів сприяли зміцненню двосторонніх відносин між країнами. Він наголошував, що співпраця з Польщею давала можливість Україні швидше адаптуватися до стандартів НАТО й отримувати додаткові ресурси для модернізації власної армії.

Вплив якості освітніх послуг на економічну та національну безпеку держави досліджувала Kukharska (2020), звертаючи увагу на підготовку кадрів для оборонного сектору. Авторка зазначала, що розвиток навчальних програм відповідно до вимог міжнародних партнерів, зокрема НАТО, сприяв підвищенню професійної підготовки військових фахівців і загальному посиленню безпекового потенціалу країни.

Wyszawski й Dudek (2024) аналізували регіональну безпеку альянсу в контексті військово-оборонного партнерства Росії та Білорусі, яке створювало загрози стабільності у Східній Європі. Вони акцентували, що для протидії цим викликам країни НАТО розширювали військову співпрацю, що передбачало спільні навчання, постачання озброєння й технологічний обмін. Таке співробітництво посилювало обороноздатність держав - членів альянсу та забезпечувало стратегічний баланс у регіоні.

Stekić (2024) досліджував військово-технічну взаємодію між Китаєм і Сербією, розглядаючи її політичні, економічні й оборонні аспекти. Автор зазначав, що співпраця у сфері військових технологій зміцнювала оборонний потенціал Сербії, сприяла економічним відносинам між країнами й давала можливість зменшити залежність від західних виробників озброєння. Цей приклад ілюстрував, як військово-технічне партнерство могло впливати не лише на безпеку, а й на економічний розвиток.

Tiše (2020) розглядав військово-технічне співробітництво Росії як інструмент геополітичного впливу. Він зазначав, що постачання озброєння, проведення військових навчань і підтримка союзників давали змогу Росії розширювати свою присутність у різних регіонах. Автор акцентував, що така стратегія спричиняла дестабілізацію міжнародної безпеки, змінювала баланс сил і спонукала країни НАТО до посилення власних оборонних можливостей.

Podhorska (2023) досліджувала вплив міжнародного співробітництва у сфері ядерної енергетики на двостороннє партнерство у сфері безпеки. Вона зазначала, що такі партнерства мали стратегічний характер, впливаючи не лише на оборонний сектор, а й на загальну політико-економічну ситуацію в регіонах. Авторка наголошувала, що військово-технічне співробітництво, зокрема з НАТО, сприяло стабілізації безпекової ситуації, посилювало політичні зв'язки між країнами-партнерами та відкривало можливості для довгострокового економічного розвитку.

Результати дослідження

Військово-технічне співробітництво з НАТО є важливим чинником, який впливає на економічну та національну безпеку України. В контексті постійних змін у геополітичній ситуації та безпеки співпраця з Північноатлантичним альянсом дає можливість Україні модернізувати власні оборонні можливості, сприяє інтеграції сучасних технологій і забезпечує стабільність на міжнародній арені. Одним з основних напрямів такої співпраці є обмін технологіями, що дає змогу українським виробникам не лише модернізувати оборонну техніку, а й створювати нові продукти, які відповідають стандартам НАТО.

Співпраця дає змогу залучати інвестиції в національну оборонну промисловість, що позитивно позначається на розвитку економіки країни. Українські підприємства, зокрема у сфері

виробництва технічного обладнання та озброєнь, отримують можливість брати участь у міжнародних тендерах на постачання продукції для країн - членів НАТО, що стимулює розвиток виробничих потужностей і розширення експортних можливостей. Такий процес не лише сприяє зміцненню економічної бази оборонної галузі, а й позитивно позначається на розвитку суміжних секторів економіки, таких як інжиніринг, інформаційні технології, матеріалознавство, що приводить до створення нових робочих місць і підвищення кваліфікації працівників.

Важливим аспектом військово-технічного співробітництва є адаптація стандартів НАТО у військових закупівлях, що дає можливість забезпечити високу якість озброєнь і техніки, а також підвищити ефективність оборонної інфраструктури. Водночас це відкриває нові перспективи для модернізації національної оборонної інфраструктури, що є частиною економічної безпеки держави. В умовах військових загроз модернізація озброєнь і техніки дає змогу забезпечити необхідний рівень національної безпеки та підтримувати стабільність у регіоні.

Співпраця з НАТО сприяє інтеграції України в міжнародні економічні та політичні процеси. Завдяки членству в альянсі Україна може отримувати фінансову допомогу для розвитку своїх оборонних можливостей, а також вигідно співпрацювати в межах міжнародних економічних ініціатив, таких як програма «План Маршалла» для відновлення економіки після конфліктів. Цей механізм підтримки дає можливість державам, які перебувають у процесі відновлення, забезпечити стабільний економічний розвиток і зміцнити свою економічну безпеку на довгострокову перспективу.

У контексті національної безпеки військово-технічне співробітництво також сприяє зміцненню обороноздатності країни через упровадження нових технологій у сфері кібербезпеки, що є важливим елементом сучасної військової стратегії. За допомогою ВТС із НАТО Україна може отримати доступ до передових кіберзахисних технологій, що дає можливість ефективно протидіяти зовнішнім загрозам і забезпечити захист стратегічно важливих інформаційних систем.

З урахуванням сучасних викликів і глобальних тенденцій військово-технічне співробітництво України з альянсом має великі перспективи для розвитку економічної безпеки. Вона є не лише інструментом посилення обороноздатності, а фактором, що сприяє розвитку новітніх технологій, створенню нових робочих місць і підвищенню міжнародного іміджу країни. Політико-економічна стратегія держави відіграє основну роль у забезпеченні економічної безпеки. В умовах глобалізації та геополітичної нестабільності важливим є розроблення таких стратегій, які сприятимуть ефективному використанню ресурсів, забезпеченню стабільного економічного зростання та формуванню стійкої національної економіки. Стратегії, які фокусуються на розвитку інфраструктури, інвестиціях у високі технології та зміцненні оборонної сфери, є важливими складниками цього процесу.

Одним з основних аспектів політико-економічної стратегії є розвиток національних інфраструктурних проєктів, що передбачають відновлення зруйнованих об'єктів, розвиток нових доріг, мостів, транспортних засобів, а також забезпечення сталого функціонування енергетичних і водних систем. Такі проєкти є важливими для стабільності національної

економіки, оскільки від їх виконання залежить не лише відновлення фізичних об'єктів, а й підвищення ефективності виробничих процесів у різних галузях економіки. Інвестиції в інфраструктуру й технології в післявоєнний період є основою для створення стійкої економічної бази. Важливим є і використання сучасних технологій для підвищення продуктивності та забезпечення конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Реформи, спрямовані на підтримку інвестиційної привабливості країни, також важливі для залучення закордонних інвестицій, що може забезпечити позитивний економічний ефект у середньо- та довгостроковій перспективі. У політико-економічній стратегії, орієнтованій на забезпечення економічної безпеки, має бути враховано комплексний підхід до розвитку економічних секторів, їхню інтеграцію з міжнародними ринками та забезпечення стабільності на внутрішньому ринку. В умовах геополітичних загроз та економічних викликів, таких як війна, політична нестабільність або економічні санкції, така стратегія є необхідною для збереження національної економічної безпеки та розвитку країни в цілому.

Висновки

Військово-технічне співробітництво з НАТО має важливе значення для забезпечення економічної та національної безпеки України. Завдяки інтеграції в систему стандартів альянсу Україна отримує доступ до новітніх технологій і можливість модернізації своєї оборонної промисловості, що сприяє розвитку високотехнологічних галузей і підвищенню конкурентоспроможності на міжнародному ринку. Співпраця з НАТО дає змогу залучати інвестиції, створювати нові робочі місця і зміцнювати національну оборону, що позитивно впливає на економічну стабільність країни.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі передбачають вдосконалення технологічної інтеграції й дослідження шляхів підвищення ефективності співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення економічної та національної безпеки України.

Література

- Васильєва Н., Джигора О., Дергалюк М. (2024). Економічні аспекти військово-технічного співробітництва: оцінка ефективності та перспектив розвитку. *Економіка та суспільство*, (69). <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5180>
- Гетьман О. О. (2022). Сучасна концепція стратегічного управління. *Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи* : зб. наук. праць, Харків : ХНУБА, 4-14. https://kmpa.kh.ua/files/collections/2022/Upravlinska_diiialnist_dosvid,_tendentsii,_perspektyv_y.pdf#
- Biloshytskyi, V., Hanhal, A., Mokliak, S., Pysmennyi, O., & Smolianiuk, V. (2021). NATO's factor in ensuring the national security of modern Ukraine. *International Journal of Computer Science & Network Security*, 21(12), 689-695. <https://koreascience.kr/article/JAKO202108038299100.pdf>

- Klymchuk, I. (2022). Features of ukrainian-polish military-technical cooperation (1991-2022). *Publishing House "Baltija Publishing"*.
<http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/247/6957/14481-1>
- Kukharska, L. (2020). Assessment of the impact of the learning services quality on the economic and national security of the country. *Modern Science-Moderni Veda*, (4), 10-16.
https://www.nemoros.cz/_files/ugd/b7f2f7_b24338c4a04749828ac30ca69c82ea2a.pdf#page=10
- Podhorska, K. (2023). The Strategic Perspective: Impact of International Nuclear Energy Cooperation on the Bilateral Security Partnership. *Central European University*.
https://www.etd.ceu.edu/2023/podhorska_kateryna.pdf
- Shemaiev, V., Tolok, P., & Onofriichuk, A. (2023). International Military-Technical Cooperation Amid Armed Aggression and the Priorities of Advancing the Defence Industry in Ukraine. *International Economic Policy*, (38), 101-114.
http://iejournal.com/journals_eng/38/2023_38_5_Shemaiev_et_al.pdf
- Stekić, N. (2024). Analysing Comprehensive Strategic Partnership between China and Serbia: Political, Economic, and Military-Technical Relations. In *Routledge Handbook of Chinese and Eurasian International Relations*, 214-227.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003439110-18/analysing-comprehensive-strategic-partnership-china-serbia-nenad-stekić>
- Tice, R. S. (2020). Tools of russian influence: how putin uses military-technical cooperation, proxies, and peacekeepers to achieve his objectives. *Naval Postgraduate School*.
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/65454/20Jun_Tice_Ryan.pdf?sequence=1
- Wyczawski, T., & Dudek, M. (2024). NATO's Regional Security in the Context of Military-Defensive Cooperation Between Russia and Belarus: A Polish Perspective on Eastern European Stability. *Acta Humanitatis*, 2(2), 138-166.
<https://www.actahumanitatis.com/index.php/journal/article/view/20>